

A CONTRIBUIÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA DO OLÉO LUBRIFICANTE USADO E CONTAMINADO EM NAVIOS: MECANISMO DE APOIO PARA AS ATIVIDADES NO PORTO DE SANTOS - SP

Alexandre da Silva Campos, Fatec Baixada Santista - Rubens Lara, alexandre.campos8@fatec.sp.gov.br

Ariane de Lima Monteiro, Fatec Baixada Santista - Rubens Lara, ariane.monteiro@fatec.sp.gov.br

Prof. Me. Marcos Daniel Gomes de Castro, Fatec Baixada Santista - Rubens Lara, marcos.castro3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Nos portos, o navio é o maior gerador de Óleos Lubrificantes Usados e Contaminados (OLUC) e os ecossistemas mais afetados pela destruição de lubrificantes são os ecossistemas marinhos. O marco regulatório Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n.º 12.305 de 2010, dispõe sobre a Logística Reversa, o processo de devolver aos produtores ou importadores o resíduo do produto após utilizado pelo consumidor. Se tratando de OLUC esta responsabilidade é compartilhada com a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) reforçando com a Resolução 362/05 que aponta especificamente sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. A princípio, a pesquisa seria exploratória, porém, após não obter resultados em contactar empresas especializadas no ramo, foi necessário mudar para pesquisa bibliográfica. Apesar dos desafios das empresas aplicarem o conceito de logística reversa, impostas por Lei, aplicam somente não em prol de garantir a sustentabilidade do meio ambiente, mas também revertem em benefícios financeiros.

Palavras-chave. ANP, OLUC, LOGÍSTICA REVERSA.

ABSTRACT. In ports, the ship is the largest generator of Used and Contaminated Lubricating Oils (ULO) and the ecosystems most affected by the destruction of lubricants are marine ecosystems. The regulatory framework National Solid Waste Plan, Law No. 12,305 of 2010, provides for Reverse Logistics, the process of returning product waste to producers or importers after being used by the consumer. In the case of ULO, this responsibility is shared with the Agência Nacional de Petróleo (ANP) and the Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) reinforcing Resolution 362/05, which specifically addresses the collection, collection, and final destination of used lubricating oil or contaminated. At first, the research would be exploratory, however, after not obtaining results in contacting companies specialized in the field, it was necessary to switch to bibliographic research. Despite the challenges for companies to apply the concept of reverse logistics, imposed by law, they apply not only in order to guarantee the sustainability of the environment, but also revert to financial benefits.

Keywords. ANP, ULO, REVERSE LOGISTICS.

1. INTRODUÇÃO

O Porto de Santos começou as suas operações no início do século XVI e somente no final do século XIX houve a primeira concessão a investidores privados. A Companhia Docas de Santos, titular da concessão construiu e inaugurou o primeiro cais de 260 metros em 1892, criando assim o primeiro Porto Organizado do Brasil. Desde então, o Porto de Santos tem desempenhado um papel fundamental na economia do país, tornando-se o maior porto da América Latina (SPA, 2022).

O desenvolvimento econômico está ligado diretamente ao consumo de óleos lubrificantes e o transporte marítimo é um dos modais mais importantes para a indústria e a logística no Brasil. As embarcações possuem diferentes tipos de motores e equipamentos auxiliares, e necessitam de grandes quantidades de óleo lubrificante e hidráulico. Motores que operam consecutivamente, o que acarreta a perda das características e performance potencial do óleo lubrificante. Tornando parte da rotina de uma embarcação é a troca desse óleo. A logística reversa do óleo lubrificante usado em embarcações consiste em devolver aos fabricantes o óleo lubrificante retirado dos motores e equipamentos (SILVA, 2019).

Há um estímulo no mercado, que diz que a demanda anual por lubrificantes marítimos nacional seja de 20 milhões de litros por ano, sendo que navios de grande porte podem chegar a consumirem uma quantidade de 160 mil litros por ano, por conta do custo de espera dentro dos portos, que podem variar entre 15 mil a 30 mil dólares, os armadores escolhem bem seus fornecedores de óleo lubrificante, pois, um motor de navio pode chegar a custar 5 milhões de dólares, e caso quebre sem possibilidade de reparação, o armador acabará pagando uma quantia muito alta por outro motor, por conta disto, o armador sempre escolhe um fornecedor confiável e responsável enquanto a qualidade e tempo de entrega e abastecimento (MARCELO, 2010 Apud SOBRINHO, 2008). Em 2005 foram gerados, através do comércio, 200 milhões de resíduos de óleo lubrificante usados ou contaminados, sendo que 30 milhões foram gerados em São Paulo (TRISTÃO; TRISTÃO; FREDERICO, 2017), já entre 2008 a 2013, foram gerados 1.296.615.099 bilhões de resíduos, sendo coletados 477.336.741 milhões para rerrefino, em 2019 foram gerados 1.367.528.000 bilhões, sendo coletados 489.419.000 milhões para rerrefino (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019), já em 2020 foram gerados 467.872m³, sendo que cada m³ equivale a 1000 litros, ou seja em 2020 foram gerados 1.403.616.000 de resíduos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 2020). Dados sobre o OLU (Óleos Lubrificantes Usados e Contaminados), em 2021 não foram encontrados, acredita-se, que ao discorrimento da pandemia, não se pode coletar dados sobre o assunto, no ano em questão.

Entretanto em 2021 no Porto de Santos foram registrados 135,7 mil toneladas de resíduos gerados, sendo que na geração de resíduos pela Autoridade Portuária de Santos foi responsável por aproximadamente 32 mil toneladas de resíduos, sendo que 18,40 (18.400 quilos) toneladas de resíduos – 0,6% do valor total – é proveniente dos Óleos minerais/sintéticos/emulsões oleosas, sendo especificamente 5,79 (5790 quilos) – 31,5% percentual – de óleos de motores, transmissões e lubrificantes usados ou contaminados. Nos Terminais Portuários do Porto de Santos, são os maiores geradores de resíduos, totalizando 57 mil toneladas, sendo que 433,17 (433.170 quilos) toneladas, – 0,76% do valor total – são de óleos minerais/sintéticos/emulsões oleosas e, 138,32 (138.320 quilos) toneladas, – 31,94% percentual – são de óleos de motores, transmissões e lubrificantes usados ou contaminados. Já nas embarcações foram geradas 46.726,62 toneladas de resíduos, sendo que 44.729,36 (44.729.360 quilos) toneladas – 95,75% – são provenientes dos Óleos minerais/sintéticos/emulsões (SPA, 2022).

O mais importante é que, ao serem descartados corretamente, os óleos usados não causam impactos negativos ao meio ambiente. Para reforçar isso, a Resolução nº 362/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), trata o refino como destino obrigatório dos óleos lubrificantes usados ou contaminados, e ainda complementa afirmando que a combustão ou a incineração de óleo lubrificante usado ou contaminado não são consideradas formas de reciclagem ou de destinação adequada.

O objetivo geral deste trabalho é falar sobre logística reversa, aplicada ao Óleo Lubrificante Contaminados e Usados (OLUC).

Objetivos específicos, estão em conceituar Logística Reversa; conceituar OLUC, e tudo que o engloba; e falar um pouco sobre o Porto de Santos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para o desenvolvimento desta pesquisa, buscou-se diversos conceitos e experiência das empresas do setor, e com a dificuldade em conseguir marcação de visita técnicas para sanarmos nossas dúvidas e obtermos respostas aos nossos questionamentos sobre utilização da logística reversa do OLUC usado nos mecanismos dos navios, optou-se na realização de pesquisa descritiva e bibliográfica.

A pesquisa descritiva tem por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população (GIL, 1996). Neste trabalho, levantaram-se as características e atitudes em relação à utilização da logística reversa, descrevendo as atividades e reflexão sobre a PNRS.

“O levantamento bibliográfico é normalmente feito a partir da análise de **fontes secundárias** que abordam, de diferentes maneiras, o tema escolhido para estudo. As fontes podem ser livros, artigos, documentos monográficos, periódicos (jornais, revistas etc.), textos disponíveis em sites confiáveis, entre outros locais que apresentam um conteúdo documentado. (SIGNIFICADOS, 2011 A 2022, p. 1)”

A pesquisa bibliográfica sistematiza o trabalho que vai desde a identificação, localização e obtenção da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto sistematizado, no qual é apresentada toda a literatura que o autor examinou, de forma a evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, acrescido de ideias e opiniões (DUART e BARROS, 2006). Foi elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet (GIL, 1996), neste caso buscou-se as bases científicas, a fim de, contextualizar o tema.

2.1 LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS CONSUMO

Nos dias atuais, os recursos não conseguem mais serem autossuficientes como era no tempo da Revolução Industrial, pois, naquela época, as indústrias não precisavam extrair tantos recursos naturais como hoje em dia, assim, os recursos conseguiam se autorregenerar até que a indústria precisasse recolher novamente mais matéria-prima.

Entretanto, no Pós-revolução Industrial, chegando em meados de 2000 para frente, a população começou a crescer, em pleno 2022, a população mundial chega a aproximadamente 7 bilhões de pessoas, e com isso as indústrias passaram a fabricar cada vez mais de um produto, e por consequência, há necessidade de mais matéria-prima, e o consumo, faz com que precise de mais produto, do que a natureza consegue repor de matéria-prima.

Esse tipo de situação, é o que se chama de Economia Linear, “A economia linear é um tipo de organização onde a cadeia produtiva se ocupa apenas de extrair recursos, produzir bens e descartar os rejeitos” (ECO GREEN, 2020), que estar de forma minuciosa ligada a Logística Tradicional, já que está por sua vez se foca em, levar um determinado produto ao seu consumidor final, sem se preocupar

com o descarte desse produto, resultando em um lixo urbano (VGR, 2018).

O oposto da Economia Linear, é a Economia Circular, esta, se preocupa com o descarte do resíduo, procurando coletá-lo para gerar outros produtos e diminuir o impacto negativo causado pelo descarte irregular do resíduo, fazendo assim uma forma de minimizar o extrativismo de recursos naturais, melhorar a saúde da população, e de ganhar resultados financeiros positivos, e com o mesmo objetivo, a Logística Reversa, se propõe em fazer o mesmo no pós consumo/venda, então, pode-se matematicamente dizer que: Economia Linear = Logística Tradicional, do mesmo jeito que Economia Circular = Logística Reversa (ECO GREEN, 2020; VGR, 2018)

E vale ressaltar que:

“Além disso, o óleo automotivo é um resíduo perigoso. Se não passa por nenhum tipo de tratamento, conserva elevados níveis de hidrocarbonetos e de metais, entre eles ferro, chumbo, zinco, cobre, cromo, níquel e cádmio. Essas substâncias podem, entre outros problemas, causar câncer e deformações em fetos (VGR, 2018, p. 1).”

E por conta disto que:

“O processo de logística reversa de óleo lubrificante usado ou contaminado consiste em devolver aos produtores ou importadores o resíduo do produto depois de usado pelo consumidor. No caso dos óleos, é uma alternativa que não só recolhe, mas dá vida nova a um produto, evitando o excesso de resíduos e colaborando para seu gerenciamento correto (VGR, 2018, p. 1).”

2.2 O ÓLEO LUBRIFICANTE

Basicamente os óleos lubrificantes são óleos utilizados para, “[...] fazer a lubrificação, a refrigeração e a limpeza do motor. O lubrificante vai trabalhar para diminuir o atrito entre as partes móveis do motor como: o virabrequim, o pistão e o comando de válvulas.” (SILVA, 2019)

E, existem 3 tipos de óleo lubrificante diferentes: o **mineral**, que se trata de um óleo com uma tecnologia inferior, e é comercializado por um preço menor que os outros dois tipos, sendo mais usual em veículos antigos, movidos a diesel ou gasolina, ele é feito através de combinações de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos (STABELINI, 2021).

O **sintético** é o óleo com o maior nível de tecnologia, sendo melhor e mais caro que os outros dois tipos de óleos, possibilitando o uso mais prolongado que os outros dois tipos, e é feito através de refino severo do petróleo mais aditivos, além disso, “Reduz a oxidação do óleo, evitando a formação de borra, e diminui o desgaste das peças do motor do veículo, além de ser mais adequado para veículos mais modernos” (STABELINI, 2021).

E por último, porém, não menos importante, o óleo **semisintético** é uma mistura de óleos básicos minerais com óleos sintéticos e aditivos. Tem preço e qualidade moderados e apresenta tecnologia que prolonga a vida útil do motor, reduzindo depósitos, lodo e formação de verniz, mesmo em altas temperaturas (STABELINI, 2021).

2.3 O RESÍDUO DE ÓLEO LUBRIFICANTE USADO E CONTAMINADO (OLUC)

Os ecossistemas mais afetados pela destruição de lubrificantes são os ecossistemas marinhos. Navios, esgoto e descarte criminoso são fontes persistentes de poluição marinha por óleo. Acidentes, ainda que ocasionais, tiveram um impacto dramático na restauração dos ecossistemas afetados e produziram danos de longo prazo. A administradora do Porto de Santos, Santos Port Authority, diz que o resíduo despejado nas vias portuárias são os que causam maior impacto, seja por acidente ou descarte irregular (DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 2016; SPA, 2020).

Como a sua composição não é totalmente conhecida, o óleo lubrificante é classificado como um resíduo perigoso Classe I. Sendo assim, o OLUC não pode ser armazenado em aterros sanitários devido ao alto risco de contaminação do solo, águas superficiais e lençóis freáticos, além de impregnar irreversivelmente a outros resíduos. Um método alternativo que ainda é muito utilizado é a incineração, mas a este procedimento libera na atmosfera altas concentrações de compostos tóxicos e carcinogênicos. Devido a este perigo, toda a rede logística para o manuseio deste produto é muito cara (COMPER et al, 2016).

Mundialmente, mais de 20 bilhões de litros de óleos lubrificantes usados são gerados todos os anos. Sendo otimista, 60% disso é coletado e utilizado adequadamente, 8 bilhões de litros ainda não são coletados a cada ano e lançados em lagos, rios, oceanos, subsolo e atmosfera, poluindo a água potável e o ar que se respira. No Brasil, somente 24% do óleo lubrificante usado é rerrefinado (TRISTÃO, TRISTÃO & FREDERICO, 2017; TEXACO, 2022).

Os óleos lubrificantes são usados em equipamentos motorizados para reduzir o atrito entre superfícies móveis que se desgastam com o tempo devido à contaminação de metais de desgaste do motor, água de combustão e outros produtos químicos produtores de OLUC. Quando a quantidade de contaminação é muito alta, o lubrificante perde suas propriedades físico-químicas e deve ser substituído (TSAMBE et al, 2017).

2.3.1 CLASSIFICAÇÃO E LEGISLAÇÕES RELEVANTES

Tabela 1: Legislação

Resolução	Descrição
Resolução Conama 362/05	Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. Art. 3º - Todo o óleo lubrificante usado ou contaminado coletado deverá ser destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino.
Resolução ANP 18/09	Regulamenta a atividade de Produção de Lubrificante.
Resolução ANP 19/09	Regulamenta a atividade de Rerrefino.
Resolução ANP 20/09	Regulamenta a atividade de coleta.
NBR/ABNT 10.004	Classifica OLUC como resíduo perigoso CLASSE I toxicidade.
PNRS (12.305/10)	Logística Reversa e Responsabilidade compartilhada e

	convalidação resolução ANP e Conama.
Decreto Regulamentador (7.404/10)	Regulamenta a PNRS Art. 57 Parágrafo único. Será assegurado o aproveitamento de biomassa na produção de energia e o rerrefino de óleos lubrificantes usados, nos termos da legislação vigente.
Lei do Petróleo 9.478/97	Dispõe sobre a política energética nacional Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos seguintes objetivos: IV -proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia.
Lei de Crimes Ambientais (9.605/98)	Ocorrer por lançamentos de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: Pena –reclusão de um a cinco anos e Multa.
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios - Marpol 73/78	Regras para a prevenção da poluição por óleo.
Norma da Autoridade Portuária (NAP) Nap. Gemam. Opr. 002, de 29 de junho de 2021	Realização de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos provenientes de embarcações nas áreas do Porto Organizado de Santos.
Lei Nº 12.815, de 5 de junho de 2013	Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários.
Instrução Normativa 13, de 18 de dezembro de 2012	Publica a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, a qual será utilizada pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.
ABNT/NBR Nº 10.004/2004	Que define Classe I para resíduos perigosos e Classe II para resíduos não perigosos, sendo esta última categoria subdividida em IIA e IIB (não inertes e inertes, respectivamente).
IMO	International Maritime Organization, em tradução, significa Organização Marítima Internacional. Conhecida apenas como IMO, a agência é gerenciada pela ONU e visa regulamentar os padrões de proteção e segurança no transporte marítimo mundial.

Fonte: Adaptado pelos autores (2022)

2.4 ATIVIDADES PORUTÁRIAS SOB PERCEPÇÃO NO PORTO DE SANTOS – SP

O Porto de Santos iniciou suas atividades no século 14, em 1808 a realeza de Portugal transferiu a

coroa para o Brasil e abriu os portos para o comércio com o exterior, em 1809 o café começou a ser muito valorizado e por conta disso a coroa brasileira, passou a administração do porto para um regime privado e monopolizado, em 1892 o Porto Organizado é inaugurado, e em 2 de fevereiro desse ano, um navio Inglês Nasmith atracou no Porto de Santos para importar café, então por esse motivo foi inaugurado um novo cais de pedra, e no século 20 o Porto de Santos, foi consolidado o maior exportador de café do mundo (FACINI, 2022).

Além disso:

“O Porto de Santos é o principal porto brasileiro em valores de carga movimentadas, responsável historicamente por no mínimo 25% do comércio exterior brasileiro, e figura anualmente na metade superior do ranking de 100 maiores portos da publicação britânica Lloyd’sList (que leva em conta apenas a movimentação de contêineres), referência das indústrias de portos e navegação. (SPA, 2022, p. 1)”

Para o abastecimento de óleo lubrificante nas embarcações atracadas no Porto Organizado de Santos a empresa que queira atuar nesse ramo:

“Art. 2º Os serviços de abastecimento de óleos combustíveis e lubrificantes para embarcações atracadas no Porto Organizado de Santos, tanto por mar quanto por terra, somente poderão ser realizados por empresas devidamente habilitadas pelos órgãos reguladores competentes se previamente credenciadas junto à SPA. (SPA, 2021, p. 1)”

A forma de coletar aplicar Logística Reversa nos portos, pode ser vista no seguinte fluxograma rotacional:

Fonte: Adaptado pelos autores (2022)

Além disso:

“A legislação recomenda a aplicação da logística reversa, que deve ser feita pelos produtores e

importadores dos óleos lubrificantes. Eles são obrigados a montar postos de coleta de todo o óleo disponível ou garantir o custeio de todo o recolhimento. A coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado deve ser realizada na mesma proporção do óleo que for colocado no mercado conforme metas progressivas intermediárias e finais a serem estabelecidas pelos Ministérios do Meio Ambiente e Minas e Energia. (VGR, 2018, p. 1)”

Figura 1:Barçaça

Fonte: Petronotícias (2012)

Os navios que chegam ao porto de Santos não estão ali apenas para entregar cargas ou pegar e desembarcar passageiros. Em muitos casos, eles também sobem no complexo para encher o tanque de gasolina. O produto utilizado para acionar seus propulsores é o óleo combustível. Para o abastecimento de aeronaves de carga, seu consignatário faz um pedido à empresa. Essas solicitações devem ser feitas com 7 a 10 dias de antecedência (DC LOGISTICS, 2015).

Figuras 2 e 3: Conexões por mangueira

Fonte: Os autores (2022)

O combustível é embarcado por uma mangueira (Figuras 2 e 3). Se forem utilizadas barcaças para o serviço, cada barcaça leva de três a seis horas para descarregar a capacidade de seus tanques, mas

antes de operar alguns cuidados devem ser tomados. Assim que o navio chega ao Porto, são feitas algumas verificações, como a temperatura dos tanques de combustível do navio-tanque. Se nenhum problema for encontrado, o combustível pode ser carregado (DC LOGISTICS, 2015).

Atrasos no abastecimento de navios-tanque no Porto Santista podem acarretar atrasos na saída dos navios do terminal santista, tendo em vista que o carregamento e descarregamento é um pouco mais lento em alguns casos, causando transtornos aos usuários do Complexo Portuário Santista (PORTO E NAVIO, 2017).

Figuras 4 e 5: Caminhão tanque

Fonte: Os autores (2022)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como pode ser visto, o óleo lubrificante usado e contaminado, é um resíduo perigoso, podendo prejudicar tanto o meio ambiente quanto os seres vivos que nele abitam, e por conta disto, os portos e as demais usufruidoras de óleos lubrificantes, devem aplicar Logística Reversa em suas formas de gestão, com objetivo de reduzir significativamente o OLUK espalhado pelo mundo.

Para isso as empresas seguem uma serie de normas vigentes do SPA em conjunto com a SUMAS, para abastecimento de óleos lubrificantes nos navios atracados.

Além disto podemos perceber que foram coletados OLUK um percentual de 42% na região sudeste entre 2003 e 2019. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019).

Então, pode se afirmar que a logística reversa dos portos, são eficientes e detalhadas, além de ter um fluxograma bem detalhado, explicando cada etapa do processo logístico reverso.

4. CONCLUSÃO

Mesmo que, o OLUK, seja um resíduo perigoso e nocivo ao ambiente e aos seres vivos, temos estratégias e leis que, auxiliam na resolução do problema, além disso, ao praticar logística reversa, os portos e as demais empresas, também podem usufruir de benefícios, como poder fazer mais óleo lubrificante para revender e conseqüentemente ganhar um retorno financeiro.

Referências

CARINHO ECO GREEN. Copapa. **Economia Circular x Linear**. 2020. Disponível em: <<https://carinhoecogreen.com.br/economia-circular-linear-um-jeito-de-produzir-realmente-sustentavel/>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

COMPER, Indiana Caliman; SOUZA, Felipe Oliveira; CHAVES, Gisele de Lorena Diniz. Caracterização e Desafios da Logística Reversa de Óleos Lubrificantes. **Revista em Gestão, Inovação e Sustentabilidade**, v. 2, n. 1, p. 131-155, 2016.

CIGOLINI, Monique Presser. **LOGÍSTICA REVERSA DO ÓLEO LUBRIFICANTE USADO O QUE É E COMO SE FAZ?**. 2013~2022. Disponível em: <<https://static-sindirrefino-prod.s3.amazonaws.com/upload/eventos/00001767.pdf>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

DC LOGISTICS. **Porto de Santos realiza abastecimento de embarcações**. 2015. Disponível em: <<https://dclogisticsbrasil.com/porto-de-santos-realiza-abastecimento-de-embarcacoes/>>. Acesso em: 09 nov. 2022.

DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Geraldo Janio. A LOGÍSTICA REVERSA E O CICLO DE VIDA DE ÓLEOS BÁSICOS NA PRODUÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. **Cadernos UNISUAM de Pesquisa e Extensão**, v. 5, n. 4, p. 60-69, 2016.

DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

FACINI, Heitor. Log Comex. **Porto de Santos: entenda a sua importância para o comércio exterior do Brasil**. 2022. Disponível em: <<https://blog.logcomex.com/porto-de-santos/>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados (OLUC)**. 2022. Disponível em: <<https://sinir.gov.br/perfis/logistica-reversa/logistica-reversa/oleos-lubrificantes-usados-ou-contaminados-oluc/>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado. Relatório em Atendimento à Resolução CONAMA N° 362/2005 Sobre Óleos Lubrificantes Usados e/ou Contaminados (OLUC)**. 2020. Disponível em: <<https://static-sindirrefino-prod.s3.amazonaws.com/upload/arquivosparadownload/00001895.pdf>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

PETRONOTÍCIAS. **DISPUTA PELO FORNECIMENTOS DE NAVIOS NO PORTO DE SANTOS JÁ PREOCUPA AS EMPRESAS**. 2017. Disponível em: <https://petronoticias.com.br/disputa-pelo-fornecimentos-de-navios-no-porto-de-santos-ja-preocupa-as-empresas/>. Acesso em: 09 nov. 2022.

PORTO E NAVIOS. **Demora em serviço de abastecimento atrasa partida de navios no Porto**. 2017. Disponível em: <https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/demora-em-servico-de-abastecimento-atrasa-partida-de-navios-no-porto>. Acesso em: 09 nov. 2022.

SIGNIFICADOS. **O que é Pesquisa bibliográfica**. 2011~2022. Disponível em: <<https://www.significados.com.br/pesquisa-bibliografica/>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

SILVA, Bruno. **A logística reversa do óleo lubrificante usado em navios**. 2019. Disponível em:

<https://www.ecoresponse.com.br/blog/noticia-interna/a-logistica-reversa-do-oleo-lubrificante-usado-em-navios-121>. Acesso em: 27 set. 2022.

SILVA, Fernando. Escola do Frentista. **ENTENDA O BÁSICO SOBRE ÓLEO LUBRIFICANTE**. Disponível em: <<https://www.escoladofrentista.com.br/artigos/entenda-tudo-sobre-oleo-lubrificante/>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

SOBRINHO, Adelcio R. Blog Naval Univali. **Óleos para motores marítimos**. 2010. Disponível em: <<https://navalunivali.wordpress.com/2010/04/26/oleos-para-motores-maritimos/>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

SPA. Santos Port Authority. Ministério da Infraestrutura. **HISTÓRIA**. 2022. Disponível em: <<https://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/historia-2/>>. Acesso em: 27 set. 2022.

SPA. Santos Port Authority. Ministério da Infraestrutura. **Listagem das empresas atualmente credenciadas para este serviço**: Descrição do tipo de resíduo de embarcação ao qual cada empresa está credenciada para coleta e transporte até empresa de destino. 2022. Disponível em: <https://intranet.portodesantos.com.br/down/meio_ambiente/empresas_credenciadas.pdf> Acesso em: 27 set. 2022.

SPA. Santos Port Authority. Ministério da Infraestrutura. **NORMA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE EMBARCAÇÕES NAS ÁREAS DO PORTO ORGANIZADO DE SANTOS**. 2021. Disponível em: <<https://www.portodesantos.com.br/wp-content/uploads/NAP002-1.pdf>>. Acesso em: 27 set. 2022.

SPA. Santos Port Authority. Ministério da Infraestrutura. **Relatório de Sustentabilidade**. 2020. Disponível em: <https://www.portodesantos.com.br/wp-content/uploads/Relatorio-de-Sustentabilidade-2020_vf_baixa.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2022.

SPA. Santos Port Authority. Ministério da Infraestrutura. **Retirada de resíduos de embarcações**. Disponível em: <<https://www.portodesantos.com.br/central-de-servicos/retirada-de-residuos-de-embarcacoes/>>. Acesso em: 27 set. 2022.

SPA. Santos Port Authority. Ministério da Infraestrutura. **NORMAS PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA EMBARCAÇÕES, NAS ÁREAS DO PORTO ORGANIZADO DE SANTOS**. 2021. Disponível em: <https://www.portodesantos.com.br/wp-content/uploads/NAP.SUMAS_.OPR_.004.2021-1-1.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2022.

SPA. Santos Port Authority. Ministério da Infraestrutura. **COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS**. 2022. Disponível em: <<https://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/o-porto-de-santos/>>. Acesso em: 09 nov. 2022.

SPA. Santos Port Authority. Ministério da Infraestrutura. **RELATÓRIO ANUAL DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS 2021**. 2022. Disponível em: <https://www.portodesantos.com.br/wp-content/uploads/relatorio_anual_geracao_residuos_solidos-2021-v.site_.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2022.

STABELINI, Delton. Texaco. **Tipos de óleos lubrificantes: mineral, sintético e semissintético**. 2019. Disponível em: <<https://blog.texaco.com.br/havoline/tipos-de-oleos-lubrificantes-10-respostas/>>. Acesso em: 27 set. 2022.

TEXACO. **O que você precisa saber sobre óleo lubrificante**. Disponível em: <<https://blog.texaco.com.br/havoline/oleo-lubrificante-texaco/>>. Acesso em: 29 set. 2022.

TRISTÃO, José Américo Martelli; TRISTÃO, Virgínia Talaveira Valentini; FREDERICO, Elias. O processo de

reciclagem do óleo lubrificante. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v. 8, n. 2, p. 224-238, 2017. Acesso em: 10 nov. 2022.

TSAMBE, Malaquias Zildo António et al. Avaliação do sistema de gerenciamento de óleos lubrificantes usados ou contaminados no Brasil. **Tecno-Lógica**, v. 21, n. 2, p. 75-79, 2017.

VGR RESÍDUOS. **Como realizar a logística reversa de óleo lubrificante usado ou contaminado?**. 2018. Disponível em: <<https://www.vgresiduos.com.br/blog/como-realizar-a-logistica-reversa-de-oleo-lubrificante-usado-ou-contaminado/>>. Acesso em: 10 nov. 2022.